

A TEORIA DE JEAN PIAGET APLICADA À EDUCAÇÃO INFANTIL

Wylliane Almeida Silva de Carvalho¹
Camila de Sá Sousa²
Jacqueline Albuquerque de Sousa³
Alexandre Carneiro de Souza⁴

RESUMO: Este trabalho analisa como as ideias de Jean Piaget contribuem para a compreensão do desenvolvimento infantil e sua aplicação no cotidiano escolar. A teoria central postula que a criança constrói o próprio conhecimento de forma ativa ao interagir com o meio, através dos processos de assimilação e acomodação. Por meio de pesquisa bibliográfica, o estudo descreve as quatro fases do desenvolvimento cognitivo: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Destaca-se o papel do lúdico como ferramenta essencial para a organização mental e evolução intelectual. O texto estabelece um diálogo com Vigotski e Wallon, reforçando que, apesar das divergências teóricas, a criança deve ser o centro do aprendizado. Conclui-se que o entendimento dessas etapas permite que educadores e famílias ofereçam atividades pedagógicas condizentes com o tempo biológico de cada indivíduo, promovendo o protagonismo e a autonomia dos alunos em sua trajetória escolar.

Palavras-chave: Desenvolvimento. Educação. Crianças

¹Discente do Curso de Psicologia, Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: wyllyanealmeida@hotmail.com

²Discente do Curso de Psicologia, Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: camiladesapv@gmail.com

³Discente do Curso de Psicologia, Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: jacquelinereserva@gmail.com

⁴Docente do Curso de Psicologia, Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca compreender o desenvolvimento infantil a partir das contribuições de Piaget, analisando seus estágios cognitivos e estabelecendo paralelos com Vigotski e Wallon. Fundamentado na obra Seis Estudos de Psicologia, Piaget (1973) define o conhecimento como uma construção ativa via assimilação e acomodação, ocorrendo em quatro estágios: sensório-motor (0-2 anos), focado na exploração sensorial; pré-operacional (2-7 anos), marcado pelo pensamento simbólico; operações concretas (7-11 anos), onde surge a lógica; e operações formais (a partir dos 11 anos), caracterizado pela abstração.

Para o autor, o lúdico permite que a criança transforme o mundo de acordo com suas necessidades afetivas e cognitivas, sendo considerado o “trabalho” da infância, pois contribui para a organização das estruturas mentais e para o avanço do pensamento concreto ao abstrato. Assim, o conhecimento, segundo Piaget (1973), deve ser compreendido como um processo dinâmico de construção entre sujeito e objeto, e não como um estado mental passivo ou inato.

Complementando essa perspectiva, o estudo aborda Vigotski, que enfatiza o papel das interações sociais e da mediação na aprendizagem, e Wallon, que evidencia a indissociabilidade entre os aspectos cognitivos e a afetividade no desenvolvimento humano.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, baseada na análise crítica de obras de Jean Piaget e autores complementares. A delimitação abrange a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contemplando a faixa de 0 a 12 anos. Os dados foram coletados via análise documental de livros e artigos científicos, incluindo obras clássicas e autores contemporâneos como Nelson Piletti (2012). O estudo também estabelece paralelos com as teorias de Lev Vigotski e Henri Wallon.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Além de Piaget, autores como Vigotski (1998) e Wallon (2019) trazem perspectivas fundamentais. Para Vigotski, o lúdica cria novas relações de significado, enquanto Piaget vê o brincar como a ação direta sobre o meio para construir estruturas cognitivas. Na escola, isso posiciona o professor como mediador que propõe desafios para o aluno solucionar. Wallon (2019) defende que não se deve tratar a criança de forma fragmentada. Já em Piaget, o desenvolvimento por estágios orienta práticas adequadas à idade, fazendo com que a escola valorize o erro como parte do processo de maturação intelectual.

Embora interacionistas, os autores divergem: Piaget defende que a maturação precede a aprendizagem e que o pensamento inicial é egocêntrico; Vigotski afirma o contrário e vê a fala como social desde o início. No cotidiano escolar, Piaget foca na exploração ativa para gerar autonomia. Por fim, enquanto Wallon centraliza a afetividade, Piaget enfatiza a construção cognitiva através da ação da criança sobre o ambiente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa reforça que a articulação entre Piaget, Vigotski e Wallon é fundamental para uma prática educativa integral. Enquanto Piaget destaca o respeito aos estágios cognitivos e à construção ativa do conhecimento, Vigotski enfatiza a mediação social e Wallon a indissociabilidade entre afeto e cognição.

Conclui-se que a atuação conjunta entre escola e família, aliada à compreensão dessas fases de desenvolvimento, evita práticas pedagógicas mecanicistas. Ao integrar essas abordagens, o educador oferece um ensino mais significativo, respeitando o tempo biológico e promovendo a autonomia e o protagonismo da criança em seu processo de aprendizagem.

Para Piaget (1973), o conhecimento é um processo dinâmico de construção, o que reforça a necessidade de o educador respeitar as condições cognitivas específicas de cada fase do desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

CARNEIRO, Maria Angela Barbato. **Jean Piaget e os estudos sobre o desenvolvimento humano**. São Paulo: Núcleo de Cultura e Pesquisa do Brincar – PUC-SP, 2014.

PIAGET, Jean. **Psicologia e epistemologia**: por uma teoria do conhecimento. Tradução de Agnes Cretella. Rio de Janeiro: Forense, 1973.

PIAGET, Jean. **Da infância à adolescência**: estudo sobre o desenvolvimento da criança. Rio de Janeiro: Bertrand, 1995.

PIAGET, Jean. **Seis estudos de psicologia**. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.

PILETTI, Nelson; ROSSATO, Solange Marques. **Psicologia da aprendizagem**: da teoria do condicionamento ao construtivismo. São Paulo: Contexto, 2012.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

WALLON, Henri. **A evolução psicológica da criança**. São Paulo: Martins Fontes, 2019.